

KREATIV QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHDA BO'LAJAK MUTAXASSISNING KASBIY KOMPETENTLIGI

Artikova Nodira Shavkat qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-bosqich magistr talabasi

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kreativligi va mobilligini shakllantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, pedagog-tarbiyachi, kreativlik, kasbiy mobillik, maktabgacha ta'lim dasturi, bolalar ta'limi, kasbiy faoliyat, kasbiy rivojlanish trayektoriyasi, kasbiy bilim, ijtimoiy tajriba.

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы формирования профессиональной креативности и мобильности педагогов-воспитателей будущей дошкольной образовательной организации.

Ключевые слова: дошкольное образование, педагог-воспитатель, креативность, профессиональная мобильность, программа дошкольного образования, образование детей, профессиональная деятельность, траектория профессионального развития, профессиональные знания, социальный опыт.

Abstract: The article deals with the issues of formation of professional mobility of teachers-educators of the future preschool educational organization.

Key words: preschool education, teacher-educator, professional mobility, preschool education program, children's education, professional activity, professional development trajectory, professional knowledge, social experience.

Kirish

Zamonaviy ta'limning vazifalaridan biri insonning tez o'zgaruvchan sharoitlarda - ham ijtimoiy, ham kasbiy faoliyatga tayyorligini ta'minlashdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi bilim va tajribalarning tez eskirib borayotgani bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning yangi kasbiy bilimlarni mustaqil o'zlashtirish va ularni o'z faoliyatida qo'llash ko'nikmasi orqali yangi mehnat sharoitlariga moslashtirishni taqozo etadi.

Bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonini tashkil etishda butun e'tibor maktabgacha yoshdagi bolalarning ehtiyoj, qiziqish va istaklarini hisobga olgan holda ta'lim muhitiga moslashuvchanligini ta'minlay oladigan mutaxassislarni yetkazib chiqarilishiga qaratilmoqda. Bunda, eng avvalo, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglar maktabgacha yoshdagi bolalar ijtimoiylashuvini muvaffaqiyatli ta'minlashlari uchun maktabgacha ta'lim dasturini to'laqonli o'zlashtirishlari va ularning oilalari bilan o'zaro munosabatlarni o'rnatishlari darkor.

Masalaning qo'yilishi

Maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish undagi ta'lim-tarbiya jarayonini bolalar faolligiga asoslangan holda ularni kattalar bilan birgalikdagi faoliyatini ta'minlashga yo'naltirilgan modelni o'zlashtirish zarurligini belgilaydi [1,2]. Biroq, bugungi kunda bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning maktabgacha yoshdagi bolalar ta'limini tashkil etishda o'quv va intizomiy modeli doirasida ish tutishlari ustunligini ko'rishimiz mumkin. Ular ta'lim-tarbiya jarayonida bolalar bilan qadriyatli mazmunga ega bo'lgan tenglikni nazarda tutadigan faoliyat modelini qabul qilishda

qiyinchiliklarga duch keladilar. Qadriyatli mazmunga ega ta'limda shaxsning xulq-atvori mo'ljalga olinib, ularning insonparvarlikka yo'nalganligi aniqlanadi.

Ayni paytda ham maktabgacha ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar davom etmoqda, chunki maktabgacha ta'lim dinamikasi doimiy ravishda o'sib borayotgan ijtimoiy jarayonlarga javob beradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi-pedagoglarning kasbda o'zini namoyon qilishi va zamonaviy jamiyatda o'zini qulay his qilishi, mehnat bozorida talabga javob berishi uchun yangi mehnat sharoitlariga tezda moslashishi va ijtimoiy-kasbiy faoliyatning navbatdagi o'zgarishlariga tayyorgarligini taqozo qiladi.

Ilmiy manbalar va olib borilgan tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pedagogika va psixologiya sohalarida kasbiy kreativlik kasbiy mobillikka bog'liqdir. Ushbu muammolarni nazariy tushunishga imkon beradigan tadqiqotlar ham o'tkazilgan.

Kasbiy "kreativlik" tushunchasiga alohida to'xtab o'tmoqchimiz. Bu tushuncha so'nggi yillarda ta'lim-tarbiya jarayonlarida ma'lum darajada qo'llanilmoqda. Lekin bu tushunchaning mazmun va ma'nosini tahlil etishga hamda

insonlarda kreativlikning shakllanganlik darajasini aniqlashga doir qator tadqiqotlar olib borilgan.

Yechim va takliflar

Kreativlik – bu madaniyat vositasi asosida shaxs sifatida shakllanish jarayonida namoyon bo'ladigan shaxsning shaxsiy sifati (fazilati)dir. Kreativlik – bu insonning shaxsiy xususiyati bo'lib, uning o'z-o'zini takomillashtirib va rivojlantirib borishi bilan bog'liq. Pedagogika oid manbalarda kreativlik ijod bilan bog'liq holda o'rganiladi va tushuniladi. Ijodkorlikning psixologik jihatlari haqida fikrlar bildirilib, bilim asosan fikr yuritish va tasavvur qilish bilan bog'liq holda tahlil etiladi. Pedagogika fanida kreativlik masalasiga bevosita murojaat etgan pedagog olim pedagogika fanlari doktori, professor R.A.Mavlonova o'zining ilmiy ishlarida kreativlik haqida baholi qudrat fikrlar bildirgan. Uning "Boshlang'ich ta'limda innovatsiya", "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi, integratsiyasi, innovatsiyasi" nomli o'quv qo'llanma va darsliklarida kreativlikka alohida to'xtab o'tgan [5]. Ta'lim tashkiloti tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy mobilligini shakllantirish muammosi pedagogika sohasi doirasida maxsus tadqiqot ob'ekti sifatida to'liq tadqiq qilinmagan.

Rus pedagog olimlari L.V.Vershinina, L.V.Goryunova, S.G.Jeltova, B.M.Igoshev, Yu.I.Kalinovskiy, I.V.Nikulina, va S.V.Nujnovalar kasbiy mobillik shaxsning muhim sifati yoki qobiliyati ekanligini o'rganishgan bo'lsa, L.A.Amirova, T.V.Kanaeva, G.N.Sokolova va I.V.Shcherbakovlar kasbiy mobillik shakllanish jarayonini tadqiq qilishgan. Ayniqsa, L.V.Vershinina, L.V.Goryunova, T.V.Kanaeva, D.S.Murashov va L.A.Sorokinalar kasbiy mobillikni vertikal va gorizontal yo'nalishlar bo'yicha tadqiq qilishga musharraf bo'lganlar. Ya'ni kasbiy mobillikning vertikal yo'nalishida - mutaxassisning martaba zinapoyasi bo'ylab ko'tarilishi, gorizontal yo'nalishida, odamning bir lavozimdan ikkinchisiga yoki bir muassasadan boshqasiga o'tishi aniqlangan [3].

L.A.Amirova, L.V.Goryunova, B.M.Igoshev, Yu.I.Kalinovskiy, I.V.Nikulina, va S.V.Nujnovalarning tadqiqotlarida kasbiy mobil shaxsning zarur shaxsiy fazilatlari orasida yuqori ijtimoiy faollik, moslashuvchanlik, ijodkorlik, egiluvchanlik kabi sifatlarga to'g'risida fikr bildirilgan.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy kreativligi va mobilligini o'rganish jarayonida yuzaga keladigan muammolar aniqlash, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagoglarning kasbiy faoliyatini ilmiy jihatdan tadqiq qilish zarur. Bunda, asosan, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarni tayyorlash jarayonida kasbiy kreativlik va mobilligini shakllantirishga ta'sir ko'rsatadigan pedagogik shart-sharoitlarni o'rganish, kasbiy kreativlikni shakllantirish modelini ishlab chiqish va uning komponentlari rivojlanishini ta'minlaydigan mazmun, shakl va usullarini aniqlash zarur.

Xulosa

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat va jamiyat talablariga muvofiq bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning manfaatlariga mos keladigan maktabgacha ta'lim mazmunining ishlab chiqilishi bilan birga ularning oliy ta'lim muassasalarida kasbiy tayyorlash jarayonida kasbiy shakllanishini ta'minlaydigan boshlang'ich imkoniyat va yutuqlarini baholash imkonini beruvchi nazorat o'rnatilgan. Shuningdek, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning o'z-o'zini tarbiyalashga bo'lgan qiziqishini rivojlantirishga yordam beradigan motivatsion maydon yaratilgan bo'lib, u bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning o'z traektoriyasiga ega kasbiy rivojlanish dinamikasiga ijobiy ta'sir qiladi.

Umuman olganda, bo'lajak tarbiyachi-pedagoglarning maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatida o'zini kasbiy namoyon qilishi hamda zamonaviy jamiyatda o'zini qulay his qilishi, mehnat bozoridagi talabga javob berishi uchun yangi mehnat sharoitlariga tezda moslasha olishi zaruriy shart bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 9-sentabrdagi PQ-3261-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/docs/-3334234>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-sonli "O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>
3. Kayumova N. M. "Maktabgacha pedagogika". "TDPU" nashriyoti T.: 2013 y
4. Salaeva M.S., G'ulamova S.R. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida bo'lajak pedagoglarning virtual akademik mobilligini shakllantirish / "Xorijiy tillarni o'qitishda yangicha yondashuvlar" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy onlayn anjumani. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti – T.: "Firdavs-Shoh" nashriyoti, 2022 – B. 209-213.
5. Xudayqulova M. Kreativlik nima? u pedagogga nima uchun kerak?. Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. VOLUME 2 | ISSUE 3 ISSN 2181-1784. Scientific Journal Impact Factor SJIF 2022: 5.947. 1274-b.